

EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA CLIMÁTICA LOCAL DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE PUEBLA

Pinillo Flores, Alma Griselda¹; Negrete Cardoso, Mariana²; Herrera García, Marco Antonio³; Rosano-Ortega, Genoveva⁴; García Villanueva, José Fernando⁵

¹Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, almagriselda.pinillo01@upaep.edu.mx; ²Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, mariana.negrete@upaep.mx; ³Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, marco.herrera@puebla.gob.mx; ⁴Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, genoveva.rosano@upaep.mx; ⁵Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, josefernando.garcia01@upaep.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se realizó una evaluación cualitativa de los instrumentos de política climática en 6 municipios del Estado de Puebla: San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Coronango, Cuautlancingo, Amozoc y Puebla; determinándolos como Zona Metropolitana del Valle de Puebla. Para ello, se delimitó la zona de estudio proponiendo criterios de regionalización, vulnerabilidad y colaboración intermunicipal. Se elaboró un diagnóstico de los instrumentos de política local por municipio con una evaluación de resultados, mediante análisis documental y revisión de gabinete; y se generaron recomendaciones de fortalecimiento de capacidades. Como principales hallazgos, resalta la falta de inclusión de cambio climático como eje transversal en los Planes Municipales de Desarrollo; no se cuenta con instrumentos adecuados para su atención, estructura orgánica, personal capacitado especializado ni financiamiento para proyectos de mitigación, adaptación o resiliencia, y falta fortalecer el acceso a la información pública.

Palabras clave: Cambio climático, municipios, Estado de derecho.

Abstract

A qualitative evaluation of climate policy instruments was carried out in 6 municipalities of the State of Puebla: San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Coronango, Cuautlancingo, Amozoc and Puebla; determining them as the Metropolitan Zone of the Valley of Puebla. To this end, the study area was delimited by proposing criteria of regionalization, vulnerability and intermunicipal collaboration. A diagnosis of the local policy instruments by municipality was prepared with an evaluation of results, through documentary analysis and desk review; and recommendations for capacity building were generated. The main findings were the lack of inclusion of climate change as a cross-cutting issue in the Municipal Development Plans; there are no adequate instruments for its attention, organizational structure, specialized trained personnel or financing for mitigation, adaptation, or resilience projects; and access to public information needs to be strengthened.

Key words: Climate change, municipalities, Rule of law.

Introducción

De acuerdo con el Informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) respecto a los impactos del calentamiento global de 1,5°C, se tienen proyecciones de estragos en el sistema climático de las emisiones derivadas de fuentes antropogénicas, las cuales podrían detenerse si se implementaran medidas [1]. Por ello es importante conocer las acciones locales que contribuyan a la disminución de los impactos previstos. Para el Estado de Puebla se espera un incremento de temperatura entre 1.5°C y 1.9°C, además de cambios en la precipitación entre -4% y 8%, conforme al escenario RCP 8.5 y los modelos HADGEM2-ES, MPI-ESM-LR, GFDL-CM3 [2]. De ahí que la Estrategia Estatal de Cambio Climático 2021-2030 de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) del Gobierno del Estado de Puebla, considere importante el acompañamiento a municipios que resultan vulnerables al cambio climático [3]. Aunado a lo anterior, el municipio de Puebla cuenta con un Plan de Acción Climática Municipal, siendo el único municipio en el Estado con instrumento de política local en la materia. No obstante, comparte características comunes en materia de vulnerabilidad respecto de otros municipios aledaños. Por tanto, el objetivo general de esta investigación es realizar una evaluación cualitativa de los instrumentos de política local en materia de cambio climático en los municipios determinados como Zona Metropolitana del Valle de Puebla (ZMVP), a

través de análisis documental de información pública y revisión de gabinete, para generar recomendaciones de fortalecimiento de capacidades.

Metodología

Delimitación del área de estudio

Se propuso la delimitación de la Zona Metropolitana del Valle de Puebla, considerando como municipio central Puebla, y los conurbados como Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, tomando en cuenta los siguientes criterios: regionalización del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 [4], vulnerabilidad [5] y colaboración intermunicipal [6].

Figura 1. Delimitación de la zona de estudio: Zona Metropolitana del Valle de Puebla. Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2018

Criterio 1: Regionalización del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

La Región 21-31 corresponde al Área Metropolitana de la Ciudad de Puebla, con los municipios de Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Amozoc, Cuautlancingo, Coronango, Ocoyucan, Juan C. Bonilla, San Miguel Xoxtla, San Gregorio Atzompa y Tlaltenango [4]. Es decir, los 6 municipios considerados para esta investigación se encuentran en ésta. Se realizó un análisis del Programa de la Región 21-31, en donde se identificaron aspectos comunes de áreas naturales protegidas, área afectada por incendios, sitios de disposición final de residuos, viviendas con disposición inadecuada de los mismos, plantas de tratamiento de agua residual, capacidad instalada, recolección de residuos sólidos urbanos, y potencial de producción de energía. Además, este programa incluye indicadores y metas que contribuyen al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 así como a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, manejando como enfoque transversal el cuidado ambiental y atención al cambio climático. Por tanto, se fundamenta la delimitación propuesta, ya que los municipios seleccionados son de importancia para el instrumento de planeación de la actual administración estatal, y se enfatiza en aspectos de mitigación y adaptación al cambio climático.

Criterio 2: Vulnerabilidad

En el cuaderno de investigación titulado “Índice de vulnerabilidad y capacidad de adaptación” publicado por la Dra. María Eugenia Ibararán en 2012, se identificó a los 6 municipios seleccionados en regiones con rangos 3 a 6 de vulnerabilidad, los cuales representan valores altos. Esto puede apreciarse en la Figura 2.

Figura 2. Índice de vulnerabilidad y capacidad de adaptación para la zona de estudio. Fuente: Ibararán & Santillán, 2012

Sumado a ello, se realizaron análisis de la información del Atlas Nacional de Vulnerabilidad (ANVCC) [5] mediante el Sistema de Información Geográfica QGIS, para obtener actualizaciones sobre el estatus de vulnerabilidad de la zona seleccionada, considerando todos los componentes del ANVCC. De los seis componentes, se descartaron 3 debido a que toda la zona se ubicaba en rangos de “No vulnerable”. Por tanto, se obtuvieron resultados para vulnerabilidad de asentamientos humanos por deslaves, de la producción forrajera ante estrés hídrico, y de la producción ganadera ante estrés hídrico, teniendo coincidencias entre niveles bajos y medios de vulnerabilidad para la zona de estudio.

Criterio 3: Colaboración intermunicipal

En cuanto a la colaboración intermunicipal, a través de comunicación personal con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Municipio de Puebla (SDUS), se tuvo conocimiento de las gestiones para crear un “Comité Intermunicipal de Medio Ambiente de la Región Metropolitana de Puebla. CIMA”, considerando a los municipios de: Puebla, Coronango, Cuautlancingo, San Pedro Cholula y San Andrés Cholula, así como la colaboración de la SMADSOT y SEMARNAT Puebla. No se encontró publicación de documento oficial de creación, pero se obtuvo un documento relacionado a educación ambiental de 2021 en el marco del CIMA [6].

Criterios para la evaluación

Se aplicó una evaluación ex-post [7] de tipo sumativa [8], con enfoque de resultados [9] mediante análisis cualitativo [10], debido a que se analizaron y evaluaron los instrumentos de la administración 2018-2021, enfatizando en los resultados obtenidos por cada documento publicado mediante los sitios oficiales:

- Orden Jurídico Poblano - Normatividad Municipal, del Gobierno del Estado de Puebla.
- Periódico Oficial del Estado de Puebla.
- Revisión de documentos en cada sitio oficial de los municipios.
- Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla – Listado de Instrumentos de planeación por municipio.
- En el caso del municipio de Puebla, por solicitud de transparencia.

Se emplearon técnicas documentales [11] de análisis de información pública y revisión de gabinete, comenzando con la fase teórica [12] mediante la elaboración de un listado de insumos a revisar. Para este listado, se consideraron criterios de INECC [13].

Fase teórica: Análisis documental y revisión de gabinete (México ante el cambio climático, 2021)

Se emplearon los criterios propuestos por el INECC para monitorear el avance subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático en México, de manera que los resultados estén alineados [13]. Se añadió el rubro de “responsabilidad ambiental”, referente a sanciones en caso de daño al ambiente. Posteriormente, se realizó una tabla comparativa con los instrumentos por municipio, y se adaptaron fichas descriptivas de cada municipio, tomando como base las que elaboró INECC para las entidades federativas. Finalmente, se generaron propuestas de fortalecimiento de capacidades, contrastando con las facultades de los municipios derivadas de la Ley de Cambio Climático del Estado de Puebla [14], y los actuales Planes Municipales de Desarrollo.

Resultados y discusión

Análisis documental y revisión de gabinete para determinar Estado de Derecho

En septiembre de 2021 se realizó cambio de administración de todos los municipios, por lo que, al momento de reportar estos resultados, se consideraron elementos de la administración 2018-2021.

Tabla 2. Estado de Derecho de los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Puebla. Fuente: Elaboración propia con indicadores de INECC, 2021.

Municipio/indicador	Puebla	San Andrés Cholula	San Pedro Cholula	Amozoc	Coronango	Cuautlancingo
I. Instrumentos especializados en cambio climático						
1. Programa de desarrollo municipal	X	X	X	X	X	X
2. Programa municipal de cambio climático	X					
3. Procedimientos de evaluación de programas municipales	X					
4. Fondo de cambio climático y gestión de otros recursos						
II. Instrumentos Relativos a Emisiones y Calidad del Aire						
5. Fuentes emisoras. Formatos o instrumentos utilizados para elaborar e integrar la información proveniente de categorías de fuentes emisoras que se originan en el municipio	X	X				X ¹
III. Instrumentos Relativos a Manejo de Residuos Sólidos						
6. Manejo de residuos sólidos	X	X	X		X	X
IV. Instrumentos Relativos a Gestión Territorial						
7. Programa o plan de desarrollo urbano municipal	X	X	X	X	X	X

¹ El municipio de Cuautlancingo mencionaba un pago por concepto de operación de fuentes fijas, pero no se incluía el rubro en el formato.

Municipio/indicador	Puebla	San Andrés Cholula	San Pedro Cholula	Amozoc	Coronango	Cuatlancingo
8. Programa de ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano				X ²		
9. Programa de protección civil	X	X	X			
10. Atlas local de riesgo	X	X	X			X
11. Reglamento de construcción	X	X ³				
12. Programa o plan municipal de movilidad	X					
13. Responsabilidad ambiental	X	X	X	X	X	X

Puebla

Sobre los instrumentos relativos a cambio climático, incluía el tema en el Eje 2. “Ciudad sostenible ambientalmente, por un planeta más resiliente” del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, además de un Plan de Acción Climática del Municipio de Puebla de 2013 y reportado con indicadores de avance en 2021, rumbo al cierre de la administración. Asimismo, cuenta con una evaluación obtenida por transparencia, en donde de forma general, se reportó un 53% de avance en acciones de mitigación, 42% en adaptación, y 57% de metas cumplidas. No obstante, no cuentan con fondo para el cambio climático. En cuanto a emisiones y calidad del aire, sí cuentan con formatos y hasta un inventario obtenido también por transparencia, con enfoque en usos por tipo de combustible. Además, tienen instrumentos relativos al manejo de residuos, y sobre la gestión territorial, solo les falta el programa de ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano. Los resultados se aprecian en la Figura 3.

Figura 3. Instrumentos del municipio de Puebla en el periodo 2018-2021

San Andrés Cholula

Para el primer apartado, instrumentos relativos a cambio climático, el Plan de Desarrollo Municipal de San Andrés Cholula, 2018-2021, cuenta con aspectos relacionados a contaminación del agua, captación de lluvia, plantas de tratamiento, y sistema de monitoreo de agua y aire, residuos. Es decir, aborda aspectos relacionados a cambio climático, pero no directamente. No cuenta con Plan de Acción Municipal, evaluación ni fondo. Sin embargo, en 2020 publicó dentro de su Código Reglamentario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, artículos relacionados a mitigación y adaptación al cambio climático, estableciendo como una obligación la creación de Programa Municipal de Acción Climática. Por otro lado, contenía formatos para identificación de fuentes emisoras. En cuanto a la gestión de residuos, también es novedoso su Reglamento para la Prevención y Gestión Integral Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos, con enfoque en economía circular, el cual contiene aspectos relacionados a la mitigación y potencial energético de éstos. Respecto a la gestión territorial, falta el programa de ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano, así como plan de movilidad.

Figura 4. Instrumentos del municipio de San Andrés Cholula en el periodo 2018-2021

² El municipio de Amozoc cuenta con un “Programa Parcial de Ordenamiento Urbano y Protección Ecológica de la Zona de Regulación 2, del sur del Municipio de Amozoc, Haras Flor del Bosque”.

³ El municipio de San Andrés Cholula cuenta con el instrumento, pero no se vincula con cambio climático

San Pedro Cholula

El Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 de San Pedro Cholula, tenía criterios alineados a al ODS 13 Acción por el clima, como calidad del aire, residuos, implementación de energías renovables y planeación urbana. No todo ello se aplicó, pero se contemplaba en el instrumento de planeación. No cuenta con Plan de Acción Municipal, evaluación ni fondo. Además, no se encontraron formatos de reporte para fuentes emisoras provenientes del municipio, a pesar de que el Reglamento Municipal para la Protección del Ambiente Natural contempla la obligación de reportar esta información. El manejo de residuos se menciona en el Plan de Desarrollo Municipal y en el Reglamento señalado, así como en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos desde 2016, pero ninguno tiene relación con cambio climático. Finalmente, sobre la gestión territorial, no cuenta con programa de ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano, reglamento de construcción ni plan municipal de movilidad.

Figura 5. Instrumentos del municipio de San Pedro Cholula en el periodo 2018-2021

Amozoc

El Plan de Desarrollo Municipal de Amozoc, 2018-2021, tiene generalidades de medio ambiente en su Eje 3: Desarrollo Urbano y Obras Públicas, pero no se aborda cambio climático de manera directa. No cuenta con Plan de Acción Municipal, evaluación ni fondo. Tampoco se encontraron formatos de reporte para la integración de fuentes emisoras provenientes del municipio. Respecto al manejo de residuos, no tenía instrumentos específicos para una gestión integrada, solo se refería en el Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Amozoc, Puebla, sanciones por “arrojar basura en la Zona Típica Monumental, el Área Patrimonial de Protección o fuera de estas” (artículo 79, fracción I, inciso h). Finalmente, sobre la gestión territorial, no cuenta con programa de protección civil, atlas local de riesgo, reglamento de construcción ni plan municipal de movilidad. En el ordenamiento ecológico, solo con un programa parcial de una zona en específico. Los resultados se aprecian en la Figura 6.

Figura 6. Instrumentos del municipio de Amozoc en el periodo 2018-2021

Coronango

El Plan de Desarrollo Municipal de Coronango, 2018-2021 incluye programas vinculados a cambio climático, como el de rescate y defensa de los recursos hídricos; construcción y mejora de vialidades; mejora de alumbrado público; programa de reforestación urbana; erradicar tiraderos de basura; programa de Reciclaje; actualización del atlas de riesgo, del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, y del Programa de Ordenamiento Ecológico. No cuenta con Plan de Acción Municipal, evaluación ni fondo. Además, no se encontraron formatos de reporte para la integración de información relativa a las fuentes emisoras provenientes del municipio, a pesar de que el Reglamento de Orden y Justicia Cívica, contempla esta obligación. En cuanto al manejo de residuos, se menciona al biogás únicamente en el reglamento señalado, y cuenta con el capítulo 19 “Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, pero no se encontró más información. Finalmente, sobre la gestión territorial, a pesar de haberse contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal, no se encontró programa de ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano, programa de protección civil, atlas local del riesgo, reglamento de construcción ni plan municipal de movilidad. Los resultados se aprecian en la Figura 7.

Figura 7. Instrumentos del municipio de Coronango en el periodo 2018-2021

Cuatlancingo

El Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Cuatlancingo 2018-2021 tenía aspectos medioambientales relacionados como ordenamiento territorial, infraestructura, agua potable y saneamiento, alumbrado, manejo de residuos y protección y educación ambiental; sin embargo, no se aborda cambio climático de forma directa. No cuenta con Plan de Acción Municipal, evaluación ni fondo. En cuanto a formatos de reporte de fuentes fijas, el Reglamento para el Equilibrio Ecológico, Protección del Ambiente y el Desarrollo Sustentable incluye varios lineamientos. No obstante, en la página del Ayuntamiento se encontró un apartado correspondiente a Pago anual por autorización municipal para la operación de fuentes fijas de emisiones a la atmósfera que no incluía el concepto ni el formato específico. En materia de residuos, en el Reglamento señalado se incluye un capítulo sobre la gestión integral de los residuos sólidos (artículos 74 al 100), donde se prohíbe el uso y entrega de popotes de plástico derivados de combustibles fósiles, excepto los que se empleen en hospitales (artículo 85). Finalmente, sobre la gestión territorial, no cuenta con programa de ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano, programa de protección civil, reglamento de construcción ni plan municipal de movilidad. Los resultados se aprecian en la Figura 8.

Figura 8. Instrumentos del municipio de Cuatlancingo en el periodo 2018-2021

Directrices estratégicas para fortalecimiento de capacidades gubernamentales e institucionales

Para este apartado, se tomaron en cuenta las facultades de los municipios contenidas en la Ley de Cambio Climático del Estado de Puebla, contrastando con los hallazgos encontrados, las recomendaciones, y los actuales Planes Municipales de Desarrollo de la zona de estudio.

Tabla 3. Recomendaciones para gobiernos subnacionales a nivel municipal en la ZMVP. Fuente: Elaboración propia.

Facultad municipal	Hallazgos	Recomendaciones
Formular, implementar y evaluar la política climática municipal	No existe claridad respecto a una política climática contenida en instrumentos definidos, en la mayoría de los municipios.	1. Incluir una política climática como eje transversal en los Planes Municipales de Desarrollo. 2. Fortalecer la estructura institucional para considerar por lo menos, direcciones de medio ambiente en los municipios.
Formular, monitorear, evaluar, vigilar y publicar el Programa Municipal de Acción Climática (PAC)	No todos los municipios cuentan con PAC, y algunos ni siquiera lo contemplan en sus Planes Municipales de Desarrollo.	3. Elaboración obligatoria de los PAC en cada municipio, contemplada en los reglamentos internos de las dependencias, por municipio. 4. Mayor fomento y vinculación por parte de la Dirección de Cambio Climático, Ciudades Inteligentes y Transición Energética de SMADSOT.
Formular acciones y políticas de cambio climático acordes a la política estatal, en los siguientes rubros:		

Facultad municipal	Hallazgos	Recomendaciones
a) Agua potable y saneamiento.	No se visualiza con enfoque de adaptación la provisión de los sistemas de servicio de agua potable y saneamiento.	5. Determinar análisis de variabilidad climática, para conocer la incidencia en los recursos hídricos y tener un enfoque de adaptación en la gestión.
b) Programas de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico local.	Los municipios carecen de Programas de ordenamiento ecológico local actualizado.	6. Elaborar una estrategia de vinculación de los programas de ordenamiento ecológico con los de desarrollo urbano, para tener mayores posibilidades de acceso a recursos y generar ambos en un solo documento.
c) Protección al ambiente y recursos naturales.	Se realizan reforestaciones, pero no se profundiza otro tipo de estrategias.	7. Incorporar enfoque de conservación y preservación, riqueza biocultural y perspectiva de género.
d) Protección civil.	No necesariamente existe vinculación de los programas de protección civil respecto a los efectos adversos de cambio climático.	8. Elaborar programas de protección civil, tomando como base la gestión de los riesgos climáticos y de desastres para promover la resiliencia. 9. Se puede considerar el Atlas de Vulnerabilidad del INECC, así como las fichas climáticas, pero, sobre todo, incentivar la realización de estudios locales de vulnerabilidad y riesgo.
e) Manejo de residuos sólidos urbanos.	Solo en algunos casos se vincula el potencial energético de los residuos, pero en general, tampoco se identifica vinculación respecto a las emisiones de metano y el potencial energético.	10. Incentivar planes de educación formal, no formal e informal para reducción de la generación de residuos. 11. Vincular el potencial energético de los residuos sólidos urbanos, así como mecanismos de economía circular, como el caso de los instrumentos de San Andrés Cholula. 12. Generar instrumentos que permitan realizar una corresponsabilidad hacia la industria que genera productos difíciles de reusar, reutilizar, reciclar o efectuar una adecuada disposición final debido a la composición de los materiales.
f) Transporte público sustentable y eficiente, fomentar transporte no motorizado.	Solo en algunos casos se reportan aspectos de movilidad sustentable, aunque en general no se realiza una vinculación.	13. Trabajo interinstitucional para el tema de movilidad, para integrar a las dependencias gubernamentales municipales con facultades en el tema. 14. Realizar un mapeo de actores en movilidad municipal, del cual se deriven mesas de trabajo con todo el sector, para generar estrategias donde se involucren las partes responsables. 15. Analizar la posibilidad de electromovilidad para algunos municipios.
Fomentar investigación científica y tecnológica	Se requiere mayor conocimiento científico y tecnológico local.	16. Vinculación con universidades para tener diagnósticos locales de cambio climático e identificar potencial de proyectos conjuntos y capacitación.
Campañas de información y educación	Resultan deficientes debido a la falta de claridad sobre los mensajes a comunicar respecto de cambio climático.	17. Crear e implementar una estrategia de educación formal, no formal e informal para promover la alfabetización climática. 18. Promover observatorios ciudadanos y participación corresponsable de la población. 19. Generar alianzas y estrategias con industrias para control de emisiones.
Fortalecimiento de capacidades sectoriales e institucionales	Se requiere personal capacitado, no se contempla el área en la estructura orgánica, falta la capacidad de gestión.	20. Capacitaciones en materia de cambio climático, con apoyo de la Dirección de Gestión de Cambio Climático, Ciudades Inteligentes y Transición Energética de SMADSOT, y actualización constante de la información disponible.
Celebrar convenios con el Estado para cumplir con sus Programas de Acción Climática Municipal (PAC)	A nivel estatal se cuenta con una Dirección de Gestión de Cambio Climático y Ciudades Inteligentes de la SMADSOT, no se visualizó un acercamiento de los municipios hacia la Dirección.	21. Asistencia de los municipios a las reuniones de la CICC-SINACC (federal), para seguimiento de acuerdos y aterrizaje en lo local. 22. Acercamiento de las dependencias estatales hacia los municipios para acompañamiento y seguimiento de los PAC.

Facultad municipal	Hallazgos	Recomendaciones
		23. Sistema de seguimiento y monitoreo de elaboración de los PAC por municipio, a través de un portal público.
Sistema de evaluación y seguimiento del PAC	La única evaluación de Puebla, no fue publicada, se obtuvo mediante la unidad de transparencia de SDUS	24. Implementar el artículo 42 de la Ley de Cambio climático del Estado de Puebla, en donde se menciona el contenido del PAC relacionado al monitoreo, seguimiento y evaluación.
Gestionar recursos para acciones de mitigación y adaptación	Para el caso de Puebla, se gestionó asistencia técnica en el periodo 2018-2021.	25. Fortalecimiento de capacidades para financiamiento climático.
Generar un fondo municipal de cambio climático	Los municipios no cuentan con fondos municipales de cambio climático.	26. Considerar convocatorias de financiamiento climático para proyectos específicos de mitigación, adaptación y resiliencia.
Integrar información sobre las fuentes emisoras de los municipios	Algunos municipios integran la información de fuentes emisoras a través de ciertos formatos, pero no existe una estandarización.	27. Homologar formatos por parte del Estado para integrar la información sobre las fuentes emisoras, y capacitar a los municipios para estandarización. 28. Capacitación en creación de inventarios municipales de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, considerando las fuentes de las que obtienen información a través de los trámites municipales.
Elaborar y publicar Atlas Municipal de Riesgos	En la mayoría de los municipios, falta la elaboración del Atlas de Riesgos.	29. Promover capacitación para la elaboración de los Atlas municipales de riesgos, considerando riesgos climáticos.
Expedir reglamentos municipales en cambio climático	Cambio climático no se contempla en la mayoría de los instrumentos de los municipios; ninguno cuenta con reglamento específico.	30. Emitir instrumentos para reglamentar cambio climático en los municipios. 31. Generar mesas de trabajo para homologar reglamentos, o una propuesta de reglamento estatal y/o regional, que permita tener acciones comunes y se pueda monitorear desde lo local sin perder la visión regional o estatal.
Suscribir convenios para implementar sus facultades	Se conoce de la vinculación con la Dirección de Gestión de Calidad del Aire de la SMADSOT, pero no se alcanzó a visualizar la suscripción de convenios específicos de cambio climático.	32. Fortalecer la colaboración de los municipios con las Direcciones de Gestión de Cambio Climático y Ciudades Inteligentes, y Calidad del Aire de SMADSOT. 33. Generar acciones a nivel Zona Metropolitana, o intercambio de experiencias entre municipios, para fortalecer sus capacidades.
Fomentar la adaptación al cambio climático	Falta promover la adaptación de forma general en los municipios	34. Capacitaciones en materia de adaptación al cambio climático y soluciones basadas en la naturaleza. 35. Vinculación con la política nacional de adaptación al cambio climático. 36. Implementar proyectos con perspectiva de género y justicia intergeneracional. 37. Implementar sistemas de alerta temprana.
Formar parte del Sistema Estatal de Cambio Climático	No se identificó un Sistema Estatal de Cambio Climático	38. Solicitar el apoyo a SMADSOT para la creación y seguimiento del Sistema Estatal de Cambio Climático.

El Plan Municipal de Desarrollo de Puebla, Puebla, 2021 – 2024, incluye en el Eje 4, el Programa 13 “Medio Ambiente”, una estrategia para el cumplimiento de los compromisos municipales en la materia, con líneas de acción relacionadas al empleo de energías alternativas, y gestión de recursos para proyectos de mitigación y adaptación. Asimismo, incluye la generación de espacios públicos a través de una red de infraestructura verde, con cobertura arbórea, manejo de arbolado, poda, autorizaciones, creación de un inventario, esquemas de participación ciudadana, áreas naturales protegidas, conservación y restauración de zonas con degradación, producción de viveros municipales. Estas líneas concuerdan con la recomendación de tener una gestión más amplia de los recursos naturales, sin enfocarse únicamente en las reforestaciones. Por otro lado, se hace énfasis en un plan de Gestión Integral de Recursos Hídricos, considerando el nivel de microcuencas, proyectos de absorción del agua de lluvia, vigilancia del cumplimiento de normatividad con énfasis en industrias, y un sistema de control, seguimiento y evaluación. Con estos rubros, de manera indirecta se contribuye a la adaptación al

cambio climático. En cuanto a residuos, se promueve la economía circular; partiendo de ampliar la eficiencia en la cobertura de recolección, impulsar proyectos de compostaje, estudios de caracterización; promover la disminución en la generación, generar convenios y alianzas, así como vigilancia de la normatividad.

En el Plan Municipal de Desarrollo de Amozoc, Puebla, 2021-2024 no se incluyeron aspectos de cambio climático, pero tiene una línea de acción relacionada a la calidad del aire y del agua, así como prevención de incendios. Estas condiciones contribuyen a aumentar la capacidad adaptativa, además de que se contemplan actividades de concientización tanto para ciudadanía como servidores públicos, lo cual concuerda con la recomendación de promover la participación corresponsable.

El Plan Municipal de Desarrollo de Coronango, Puebla, 2021-2024, incluye en su eje 3 "Municipio ordenado y sostenible", programas relacionados al rescate de recursos hídricos, contemplando un diagnóstico, campañas de cuidado, y actividades que entran en un sistema de gobernanza de agua. La gestión del recurso hídrico es primordial para dar el enfoque de vulnerabilidad. Además, enfatiza en la sensibilización sobre residuos, lo cual concuerda con la recomendación de impulsar la reducción en la generación. Contempla la actualización de un atlas de riesgos, en donde se podría dar un enfoque de riesgos hidrometeorológicos para hacer frente a los efectos adversos de cambio climático; e impulsar un Plan de Desarrollo Urbano y dar seguimiento al Ordenamiento ecológico. Ambos aspectos son áreas de oportunidad para incluir el enfoque de cambio climático.

El Plan Municipal de Desarrollo de Cuautlancingo, Puebla, 2021-2024 incluye en el Eje 5 "Infraestructura para un Municipio Sostenible", promover el cuidado del agua, aire y suelo para combatir al cambio climático. Esto representa un gran avance porque en el Plan del periodo 2018-2021 no se incluía ningún aspecto relacionado a ello. En el actual se enfatiza en la disminución de emisiones a la atmósfera, impulsando la promoción del reciclaje, e identificar empresas que son parte del "Pacto Mundial de las Naciones Unidas" para contribuir a la disminución de emisiones. Esto se vincula con la recomendación de contar con instrumentos que promuevan una corresponsabilidad con las industrias, para controlar sus emisiones. Además, se hace énfasis en agua, lo que permitiría también fomentar la adaptación, tal como se señala en las recomendaciones.

Por otro lado, el Plan Municipal de Desarrollo de San Pedro Cholula, Puebla, 2021-2024, incluye en su Programa 13 Medio Ambiente, promover el desarrollo sustentable teniendo presentes los efectos del cambio climático, y entre sus metas, se incluye el Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico (donde se podría vincular cambio climático de acuerdo con las recomendaciones). Además de un programa de movilidad, empleando términos como "urbana sustentable" que busca acortar trayectos y realizar convenios con actores estratégicos, lo cual concuerda con la recomendación de generar un mapeo de actores para crear estrategias conjuntas. Aunado a lo anterior, este instrumento menciona el "Acuerdo Metropolitano" incluyendo Amozoc, San Andrés Cholula, Coronango, Puebla, Cuatlancingo y otros dos. Incluso se menciona la creación de un Fondo Metropolitano Intermunicipal, que permita el financiamiento de proyectos estratégicos especialmente para el Área Metropolitana de la Ciudad de Puebla. Por lo que se robustece la recomendación de generar acciones como zona metropolitana, así como la delimitación de zona de estudio propuesta en esta investigación.

Finalmente, el Plan Municipal de Desarrollo de San Andrés Cholula, Puebla, 2021-2024, a pesar de no contener elementos directos de cambio climático, menciona una gobernanza participativa. Incluye un antecedente sobre la importancia de promover la resiliencia en las ciudades por lo que plantea una gobernanza urbana a través de actualizar el programa municipal de desarrollo urbano sustentable; agenda de coordinación metropolitana para homologar criterios de uso de suelo; y gobernanza hídrica con enfoque en estudios de calidad del agua mediante convenios con universidad, asociaciones y dependencias, así como el tratamiento. Esto refuerza las recomendaciones del uso de agua, promover la participación ciudadana y la investigación desde lo local.

Trabajo a futuro

Para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas, se sugiere que los municipios integren un sistema de monitoreo, reporte y evaluación en materia de cambio climático (Sistema MRV), además de participar activamente en las sesiones de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, para estar vinculados con la política nacional. Esta investigación se enfocó en la evaluación de los instrumentos, para que estén alineados con la política nacional de cambio climático, por lo que se buscará el acercamiento con las administraciones actuales para sensibilizar sobre la importancia del seguimiento. Además, se sugiere la designación de un área responsable para el seguimiento, y en cuanto a la periodicidad, implementar una evaluación de procesos de manera anual, que permite conocer si se está llevando a cabo de manera eficiente y eficaz la política de cambio climático. De tal manera que los resultados se incorporen en una evaluación de resultados al final de cada administración.

Conclusiones

La evaluación cualitativa permitió determinar que el municipio de Puebla es el que más instrumentos de política climática cuenta, seguido del municipio de Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Coronango y Amozoc. Además, se generó una propuesta de estandarización en seguimiento y monitoreo de los instrumentos a través de las fichas por municipio que se elaboraron, las cuales toman como base la estructura general del INECC, añadiendo un tema de responsabilidad social. Lo anterior, con la intención de alinear la información a nivel local, que permita vincularse con el monitoreo de la política nacional de cambio climático. Al desarrollar cada ficha descriptiva por municipio, se encontró que, si bien no todas lo abordan de manera directa, en un análisis de contenido puede encontrarse la vinculación con el tema. Por lo que se logró cumplir el objetivo de esta investigación.

Se resalta la falta de mecanismos claros para el acceso a la información pública, dado que algunos se encontraron únicamente por el mecanismo de transparencia. Es decir, una de las grandes áreas de oportunidad es la participación ciudadana y gobernanza. Respecto a las recomendaciones, si bien se generan un escenario ideal aplicando las facultades conferidas en los ordenamientos federales y estatales, es importante resaltar la importancia de que cambio climático esté contemplado en instrumentos rectores de planeación a nivel municipal, para materializarse en programas y proyectos, y por supuesto, en presupuesto. Además, no todos los municipios tienen institutos de planeación, lo que complica programar las líneas de acción.

Referencias

- [1] IPCC. Calentamiento global de 1,5°C. Resumen para responsables de políticas. <https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/>. 2019
- [2] INECC. Impactos del cambio climático en Puebla (infografía). Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 2019.
- [3] Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial. Estrategia Estatal de Cambio Climático 2021-2030. pp. 97. 2022
- [4] Gobierno de Puebla. Programas Regionales. Desarrollo Regional Estratégico. Región 21-31 Área Metropolitana de la Ciudad de Puebla. Puebla, México, Secretaría de Planeación y Finanzas. https://planeader.puebla.gob.mx/pdf/ProgramasRegionales2020/0_ProRegionales%2021-31%20Puebla.pdf. 2020
- [5] INECC. Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático México. 1ª. Edición (libro electrónico). Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. México. https://atlasvulnerabilidad.inecc.gob.mx/page/fichas/ANVCC_LibroDigital.pdf 2019
- [6] Fuente propia.
- [7] Ortegón, E., Pacheco, J. & Prieto, A. Metodología del marco lógico para la planeación, seguimiento y evaluación de proyectos sociales, Manuales 42, CEPAL, Santiago de Chile, 2022/02/20, 2005
- [8] Cirera, L. & Vélez, C. Guía para la evaluación de políticas públicas. España. Universidad de Sevilla. 2000
- [9] INECC. Conoce al INECC. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/290327/conoce_al_INECC__171116b__copy__1_.pdf, 2022/02/15, 2017
- [10] Ligeró, J. Dos métodos de evaluación: criterios y teoría del programa. Acuña, C. (coord.) La evaluación de políticas. Fundamentos conceptuales y analíticos. Buenos Aires, Argentina, Corporación Andina de Fomento: CAF. <http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1008>, 2017
- [11] Berenguera A, Fernández de Sanmamed MJ, Pons M, Pujol E, Rodríguez D, Saura S. Escuchar, observar y comprender. Recuperando la narrativa en las Ciencias de la Salud. Aportaciones de la investigación cualitativa. Barcelona: Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP J. Gol). 2014
- [12] Díaz, C. Investigación cualitativa y análisis de contenido temático. Orientación intelectual de revista Universum. Revista General de Información y Documentación, 28(1), pp. 119-142. <https://doi.org/10.5209/RGID.60813> 2018, 2017
- [13] INECC. Instrumentos de política climática. <https://cambioclimatico.gob.mx/estadosymunicipios/Instrumentos.html>, 2022/02/15, 2022
- [14] Orden Jurídico Poblano. Ley de Cambio Climático del Estado de Puebla. <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Puebla/wo105234.pdf>, 2013